

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Абдуллаева Дилорам Нумоновна

Преподаватель межфакультетской кафедры
педагогике и психологии КГПИ

Лутфуллаева Хилола

Студентка 2-курса факультета Узбекского языка и литературы

Аннотация: В данной статье рассматривается в настоящее время в нашей стране экономическое образование студентам Дошкольном образовании, призванное научить их основным понятиям знаний рыночной экономики, привить их сознанию формирование материальных благ посредством честного труда. Обучение вниманию, умеренности и благоразумию в деньгах и отношениях с детьми.

Ключевые слова: экономика, технологии, образование, учебный процесс, материальный достаток, компьютер, интерактивные уроки, отношение к деньгам.

Annotatsiyon: This article examines the economic education currently in our country for preschool students, designed to teach them the basic concepts of knowledge of a market economy, to instill in their consciousness the formation of material wealth through honest labor. Teaching attention, moderation and prudence in money and relationships with children.

Key words: economics, technology, education, educational process, material wealth, computer, interactive lessons, attitude towards money.

Известно, что в нашей стране особое внимание уделяется приоритету экономики над политикой. Правительство Республики Узбекистан придает большое значение развитию образования в тесной связи с экономикой, чтобы

в конечном итоге обеспечить приоритет экономики над политикой, а также изучить влияние этого процесса на образование.

Целью предоставления первого экономического образования студентам Дошкольного образования является то, чтобы им было трудно сразу понять реальность, происходящую в жизни нашего общества. Более того, этому препятствуют их возрастные особенности и уровень развития. Более того, если учебный процесс в Дошкольное образование не будет отражать экономические изменения в жизни общества, студенты будут отставать в развитии. Во-первых, экономические понятия, с которыми студенты сталкиваются в повседневной жизни.

Если оно не выражено во всех наглядных пособиях на занятиях, проводимых в Дошкольном образовании, если воспитатели не объясняют их содержание в ходе обучения, дети Дошкольного образования не смогут понять содержание этих понятий, которые им следует прививать в их сознании. В процессе подготовки к физическому воспитанию преподаватели Дошкольного образования бьются над выбором учебного материала, такого как экономическое образование (концепция), и наиболее оптимальных методов и методов его объяснения учащимся, о которых им следует беспокоиться.

По этой причине преподаватели Дошкольного образования при решении традиционных задач телесного обучения должны выполнять следующее:

- уточнение и углубление доступных студентам экономических понятий и развитие навыков их практического применения; (при работе с глиной, тканью, бумагой работать экономно, выполнять работу быстро и красиво, учитывать расход материала и времени)
- связать изучаемый на тренинге материал с жизнью, с поставленными на повестку дня задачами, такими как семейный подряд, семейный бизнес и т.п.;
- производство на практике - имеет экономическое содержание

создание и решение задач, планирование, правильная организация рабочего места, научная организация коктейля;

- воспитание бережливости, бухгалтерского учета, аккуратности, ответственности и других экономических качеств человека;
- обучение обучаемых анализировать процесс коктейля и его результаты, искать резервы повышения его эффективности и т.д.

Обеспечение успешного формирования экономических представлений у детей на различных тренингах, проводимых в Дошкольном образовании, требует от воспитателей следующего:

- содержание и сущность экономической концепции, изучаемой на тренинге знать
- умение учитывать возможности каждого этапа учащихся 4-5, 5-6, 6-7 лет;
- умение правильно выбирать различные методы, способы и способы формирования экономических понятий.

Акцентируя внимание на факторе системы образования и обучения в подготовке высоконравственных и конкурентоспособных специалистов в нашем обществе.

Педагоги Дошкольного образования могут добиться качества и эффективности экономического образования и обучения в детских садах только в том случае, если они полностью поймут значение каждого из понятий «Экономическое образование» и «Экономическое образование» в нашем примере и будут применять их в своей педагогической деятельности. образование идет рука об руку с экономическим образованием. Хотя это близкие друг к другу понятия, они также имеют существенные различия. Экономическое образование проявляется как процесс и результат изучения экономики, конкретных экономических знаний, приобретения и развития навыков экономического расчета и экономического анализа. Экономическое образование является наиболее важным. Главное в образовании - это умение

приобретать определенные знания и применять их на практике, организовывать хозяйственную деятельность. Задача воспитательной работы гораздо шире и глубже. Экономическое образование является первым этапом в системе воспитательной работы, обеспечивающим формирование всесторонне развитой личности. Экономическое образование дает основу для формирования рыночного экономического мышления, основанного на здоровых убеждениях. Поэтому экономическое образование – это приучение экономических знаний, умений и навыков к личным убеждениям, потребностям, пользе развития нашей страны, личным интересам. и общество предстает как процесс и результат согласования интересов.

Из вышеизложенного видно, что экономическое образование является одновременно процессом и результатом определенной воспитательной работы. Прежде всего, это процесс получения экономических знаний и навыков, являющийся временной деятельностью, и превращение их в убеждения. Количественные изменения неизбежно должны привести к новому качеству. Это развитие не происходит просто, оно осуществляется в условиях преодоления противоречий, борьбы с течениями, чуждыми нашей духовности, событиями, препятствующими подъему духовности нашего общества, элементами, чуждыми нашей духовности.

В связи с этим мы рассмотрим возможности ознакомления детей Дошкольное образование с экономическими понятиями, описанными в данном пособии «Знакомство со всем окружением».

ДЕНЬГИ – СРЕДСТВО СДЕЛКИ. ЧТО ТАКОЕ РЫНОК?

Оборудование: Изображение рынка, изображение продаваемой на рынке продукции.

Новые слова: продавец, покупатель, товар, рынок, мировой рынок.

Цель: Познакомить детей с видами рынков, дать информацию о осуществляемой на них купле-продаже:

Курс: Место, где покупаются и продаются товары, называется рынком. Обмен товаров на рынке осуществляется посредством отношений продавца и покупателя.

Продавец является собственником товара. Покупатель – это человек, приобретающий товары для различных нужд. Товар – это продукт труда, осуществляемого путем купли-продажи на рынке. «Не уходи, пока у тебя не будет денег» (пословица). Как только люди начали производить товары, начали возникать рынки.

Какие рынки есть в нашем районе? Давай посчитаем:

а) новый рынок; б) фермерский рынок; в) зеленый рынок; ж) авторынок; г) овцы рынок; д) козий рынок; или) рынок электроэнергии; к) куриный рынок; з) дынный рынок и т.п.

На рынке происходят две вещи: во-первых, продавец продает свой товар, а товар обменивается на деньги. Второй покупатель покупает товар за деньги. Деньги становятся товаром. Обе стороны получают от этого выгоду. Крупнейшим из рынков является Мировой рынок.

Не следует забывать о внимании, умеренности и благоразумии в отношении денег и детей.

Недопустимо запрещать давать ребенку деньги или давать слишком много.

Запрет может научить ребенка искать деньги в другом месте. Известно, что давать больше нормы не приводит к хорошим результатам. Деньги необходимо давать ребенку с учетом его потребностей, а потом, конечно, контролировать, как они расходуются.

Родители никогда не должны говорить своему ребенку, что он не любит давать деньги, что ему следует объяснить причину или проявить немного терпения.

ЛИТЕРАТУРЫ

Vol. 2 No. 6 (2024)

1. Бобокулов С. Методика формирования экономической грамотности студентов. - Т., 2005. -21 с.

1. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 936-941.
2. Sh, Abdullajonova. "PROBLEMS OF UPDATING THE MECHANISMS OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNDAMENTAL REFORM OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
3. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS FEATURES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 942-945.
4. Akbarovna, Abdullajonova Shaxnoza. "Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati." Academic Integrity and Lifelong Learning (2023): 61-63.
5. Akbarovna, Abdullajonova Shakhnoza. "Education Of Harmoniously Developed Generation In The Pedagogical Views Of Eastern Thinkers." JournalNX 7.03 (2021): 9-11.
6. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna CULTURE AND PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
7. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023) 288-291
8. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna "CONCEPT OF BUSINESS ETHICS AND BUSINESS COMMUNICATION" JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 8 118-121
9. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЯМИ INTERNATIONAL CONFERENCE

ON TEACHING, EDUCATION AND NEW LEARNING
TECHNOLOGIES” 2023/2 (535-540)

10. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Назарова Малика Азиз кизи
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM
Vol. 1. Issue 9 (101-110)

14. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Алишеровна Хуснидабону
Исмоилжон кизи

Исмоилова Машхурахон Обиджон кизи ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ
Published May 13, 2024 | Version v1(46-53)

15. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Абдурасулова Барчиной
Кахрамонжон кизи

Усмонова Зиёдахон Низомжон кизи

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА Published May 13, 2024 |
Version v1(38-45)